

5 giugno 2008

Riesumazione della parcella del Pavari a Vallicciola

Esercitazione di fine corso di laurea in S.T.F.A. di Nuoro

A.A. 2007-08 - Docenti: Scotti R., Mulas M., d'Angelo M.

Riesumazione della parcella del Pavari a Vallicciola.....	1
Notizie storiche.....	2
Situazione riscontrata.....	2
Definizione confini.....	3
 Rettangolo principale (incluso cappelletta alla Madonna).....	3
 Triangolo accessorio.....	3
Cavallettamento.....	4
Rilievo altezze.....	4
Bibliografia.....	4
Allegati.....	5

Notizie storiche

La conservazione delle parcelle forestali è stata curata, negli ultimi decenni, dall'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo, ora confluito nel CRA.

Il dott. Fabrizio Ferretti, della sede di Firenze del CRA-ex-ISS/AR, ha gentilmente fornito alcuni dati di riferimento in merito alla parcella sita in località Vallicciola, sul Monte Limbara, Tempio Pausania.

Nel loro resoconto sul "primo ventennio" della "sperimentazione delle specie forestali esotiche in Italia" Pavari e De Philippis (1941, pagg. 414-415) hanno incluso la "parcella 413", posta sul Monte Limbara, a 1100 m, con esposizione sud-est, "terreno siliceo su rocce granitiche, sottozona calda del *Castanetum*", impiantata nel 1933 con 3610 trapianti [*non è chiaro leggendo solo queste 2 pagine se la cifra si riferisce alla sola douglasia impiantata o se include anche le diverse altre specie messe a dimora!!*] con buche ogni metro su stisce dicioccate distanziate di 1.4 m.

Dato il numero ed il sesto è ipotizzabile che si trattasse di una superficie di poco più di mezzo ettaro.

In base ai dati dell'ultimo rilievo disponibile, il dott. Ferretti ha posizionato l'area in località Vallicciola, quantificandone la superficie in 5850 m², ed ha fornito la seguente caratterizzazione dendrometrica:

dati (non pubblicati) relativi all'ultimo rilievo effettuato, 1979, situazione post-diradamento

<i>Specie</i>	<i>N/ha</i>	<i>dg</i>	<i>Hg</i>
Douglasia	400	22.6	17.46
abete greco	400	29.4	16.69
chamaeciparis	1600	18.6	10.37
Thuya	1450	22.9	13.81
Sequoia	755	47.6	17
Cedro			

"Il cedro apparentemente non è stato rilevato anche se nel rilievo precedente (1952) veniva citato (insieme all'abete greco) come la specie più adatta per il luogo. "

Situazione riscontrata

In località Vallicciola, nello spazio compreso tra le casette che compongono la foresteria dell'Ente Foreste della Sardegna e l'albergo Vallicciola, è presente un impianto misto dove si rinvenivano ancora tutte le specie censite al 1979, contornate da un più recente impianto di pino nero.

L'area è posta a quota 1050 m, è sostanzialmente pianeggiante, l'esposizione a sud-est potrebbe riferirsi all'effetto di riparo dato dal piccolo rialzo presente a nord-ovest, subito dietro la foresteria EFS, in realtà il drenaggio scorre in direzione sud-ovest.

Data la sua posizione, l'impianto è molto intensamente percorso da chi, con le motivazioni più diverse, frequenta i luoghi. In particolare, in posizione interna all'impianto, la frequentazione è stata strutturata erigendo un tabernacolo alla Madonna riparato da una tettoia chiusa su tre lati e interrando a raso terra diversi proiettori per illuminare l'ambiente.

Lo spazio compreso tra la foresteria, l'albergo e la strada di accesso all'albergo è delimitato sulle carte topografiche come se fosse stato cinto da un muro. Sul lato dell'albergo è presente un tratto di muro a secco e più internamente una recinzione retta da paletti in granito grezzo. La superficie delimitata ha però estensione poco superiore all'ettaro.

Definizione confini

Internamente a tale delimitazione cartografica, è possibile tracciare un rettangolo nell'impianto di superficie poco superiore a 5000 m². Rimane fuori un gruppo di grandi sequoie, che occupano un triangolo da delimitare a parte.

Rettangolo principale (incluso cappelletta alla Madonna)

Lato a valle (sud-ovest) - traccia di discontinuità netta nell'impianto (lunghezza 59.30 m)

Lato verso la foresteria - fossetto (parallelo alle strisce dicioccate per l'impianto, lunghezza 100 m)

Lato monte (attuale strada di accesso all'albergo/ in parte la strada occupa il rettangolo/ area occupata trascurabile)

Lato albergo - (prolungando l'allineamento di tuie, che segna il segmento a valle di quella che appare ora l'ultima striscia del vecchio impianto su questo lato, si raggiunge il generatore posto al bordo della strada di accesso all'albergo)

Triangolo accessorio

Un lato è dato dalla porzione a valle del fossetto che segna il lato foresteria del rettangolo (26 m)

L'altro è costituito dal prolungamento del lato a valle del rettangolo stesso (25 m)

La chiusura (quasi un'ipotenusa) misura poco meno di 36 m. Superficie 325 m².

Cavallettamento

Il cavallettamento è stato eseguito tentando di registrare, con approssimazione schematica, la distribuzione delle specie (e dei diametri) nello spazio.

Ad iniziare dal vertice a valle, lato verso lo spiazzo sotto l'albergo, le misure dei diametri sono state registrate (con il codice di specie), separatamente per ciascuno degli allineamenti ancora percepibili, probabilmente conseguenti alle strisce dicioccate per effettuare l'impianto.

Nella porzione oltre il tabernacolo, sul lato verso la foresteria, gli allineamenti non sono più percepibili e si è proceduto in ordine sparso, da valle a monte.

In allegato si riportano le mappature schematiche realizzabili con la registrazione dei rilievi effettuati e le sintesi di confronto.

In confronto al rilievo del 1979, la riduzione numerica è esagerata, tale da non offrire possibilità di commento sui valori ad ettaro, ma non così drammatica da rendere non confrontabili almeno i dati dimensionali medi. Considerando incompleto l'accrescimento in corso, negli ultimi 28 anni tutte le specie fanno registrare accrescimenti diametrici non trascurabili (abete 3 mm, sequoia 8 mm) e corrispondenti accrescimenti percentuali di area basimentrica media ben sostenuti (abete 1.5%, chameciparis 2.5%)

Rilievo altezze

Il rilevamento delle altezze è stato eseguito indipendentemente dal cavallettamento, mediante l'utilizzo di un ipsometro (Vertex III).

Sono state rilevate le altezze di circa 25 individui per ciascuna specie, opportunamente distribuiti nelle varie classi diametriche.

I rilievi delle altezze relativi alla sequoia sono stati eseguiti integralmente all'esterno della parcella (triangolo accessorio).

Il confronto con i dati rilevati nel 1979 evidenzia che per tutte le specie gli accrescimenti in altezza negli ultimi 28 anni non sono trascurabili (abete 18,5 cm , chamaeciparis 32,3 cm).

Bibliografia

Pavari A., De Philippis A., 1941. "La sperimentazione delle specie forestali esotiche in Italia - Risultati del primo ventennio". Annali delle sperimentazione agraria Vol XXXVIII (MAF, Hoepli, Roma) pp. 414-415.

.....

colonna registro
2
SQ

in questa porzione (foto forestiera EFS) gli allineamenti dei fusti non si rilevano (se non sul bordo estremo, lungo il rilievo effettuato cercando di seguire (a partire dal basso) gli allineamenti dei fusti rilievo effettuato senza corrispondenza con la disposizione spaziale dei fusti posizioni filtrizzate assegnate casualmente

num. pos. 816
num. d130 102
intervallo 8

59
1,4
42,14

lato a valle - netta discontinuità dell'impianto, ex stradella oltre la quale inizia la pineta

col
1
2
3
4
5
6
7
8

cod
1
2
3
4
5
6
7
8

sq
1
2
3
4

Rilievo 5 giugno 2008

	sp						
Dati	?	a	c	d	p	s	t
ContaNumeri - prog	3	108	108	31	7	13	97
Media - d130	32,667	37,314815	33,26851852	35,871	38,1429	66,769	26,22
Media - dq	1087,3	1468,7037	1170,398148	1367,5	1492,14	4799,8	710

lati rettangolo

100

59,3

sup

5930

c.e.

1,686340641

	abete greco	chamaeciparis	thuya	douglasia	sequoia
n.fusti/ha	5,1	182,1	182,1	52,3	21,9
G/ha	0,4	21,0	16,7	5,6	8,3
diam. di g_media	33,0	38,3	34,2	37,0	69,3
nel triangolo accessorio		35,6			71,5
hg		21,87	19,42	22,77	23,22
nel triangolo accessorio					25,45

Rilievo 1979 (Ferretti)

specie
N/ha
dg
hg

28

	abete greco	chamaeciparis	thuya	douglasia	sequoia
N/ha	400	1600	1450	400	755
dg	29,4	18,6	22,9	22,6	47,6
hg	16,69	10,37	13,81	17,46	17

delta

inc. corr. diam. (cm)

inc. % di area basim.

inc. corr. alt. (m)

0,3	0,6	0,5	0,6	0,8
1,5%	2,5%	2,2%	2,3%	1,9%
0,185	0,323	0,320	0,206	0,302